

Научная статья

УДК 811.111'38

DOI: 10.5281/zenodo.21128124

О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ РУССКОГО АФОРИЗМА

© 2026 А.И. Ковалева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского»

ORCID 0009-0004-6951-3565

В статье рассматривается русский афоризм с точки зрения лингвостилистических свойств жанра. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения роли языковой игры в создании русских афоризмов и их трансформантов (пародийных афоризмов). В процессе исследования применялись различные методы: сравнительно-сопоставительный, семантический, метод контекстуального анализа и описательный метод. Материалом исследования послужили «классические афоризмы» и современные афоризмы, заголовки российских газетных и журнальных статей, а также произведения современных русских писателей. Для более точного определения лингвостилистических признаков афоризма приведена классификация русских афоризмов в соответствии с разными, приоритетными при создании этих предложений уровнями языка: лексическим, фразеологическим, словообразовательным, морфологическим, синтаксическим. Также представлен анализ различных способов игровой трансформации афоризмов на лексико-семантическом, лексико-фонетическом, фразеологическом, словообразовательном и грамматическом уровнях. Сделан вывод о том, что конститутивным признаком жанра является широкое и частотное употребление в афоризмах разноуровневых средств языковой игры.

Ключевые слова: афоризм, жанр, языковая игра, языковой уровень, стилистический прием, пародийный афоризм.

Для цитирования: Ковалева А. И. О лингвистической природе русского афоризма / А. И. Ковалева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 211–221. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21128124>.

Введение. В русском языке и русской литературе афоризм вошел в моду в конце XVIII века и сформировался как жанр в XIX веке. Несмотря на актуальность и востребованность в социуме, так называемые «общезначимые выражения» [14, с. 28] постепенно становились тривиальными, вызывающими раздражение и насмешку. Такие предложения были в большей степени характерны для периода адаптации афоризма к русской литературе: *Злодейская душа спокойна быть не может* (А. Сумароков), *Без нее (души) просвещеннейшая умница — жалкая тварь* (Н. Фонвизин), *Дела говорят лучшие слов* (И. Лажечников) и т.п.

Со второй половины XX века русские писатели-афористы (Эмиль Кроткий, Г. Малкин, Б. Крутиер, Г. Симанович, А. Кнышев и др.), всё чаще используют в своих метких изречениях языковую игру, которая становится необходимым инструментом, отвечающим вызовам времени.

Различные аспекты изучения афоризма представлены в работах Л.В. Успенского [15], Н.Т. Федоренко, Л.И. Сокольской [16], О.Н. Кулишкиной [8], С.А. Шаталовой [20], И.А. Наличниковой [12], А.В. Корольковой [7] и др. Структурная трансформация цитат в заголовках газет рассматривалась в работах Е.А. Земской [5], Е.П. Черногрудовой [18], М.А. Дрога [3], О.В. Ломакиной [10], А.В. Хохлова [17] и др.

Вместе с тем русские афоризмы и используемые в них средства языковой игры до сих пор не подвергались специальному лингвостилистическому анализу, малоисследованы и способы трансформации «классических» русских афоризмов на

различных уровнях языковой системы при создании современных пародийных афоризмов и сопутствующего комического эффекта.

Таким образом, целью исследования является анализ средств языковой игры, способных быть лингвостилистической основой афоризма как жанра русской экспрессивной речи, и способов его игровой трансформации в производных высказываниях.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили афоризмы русских писателей XVIII–XXI вв., представленные в сборниках «Исторические афоризмы», 1836 г., «Отрывки из ненаписанного», 1966 г., «В мире мудрых мыслей», 2000 г., «Афоризмы для умных людей: Не падай духом где попало», 2004 г., «Крутые мысли», 2007 г., «На поводе у женской логики. Афоризмы», 2008 г. и др., а также газетные и журнальные статьи и произведения современных русских писателей, в которых используются пародийные афоризмы.

В ходе исследования применялся *сравнительно-сопоставительный* метод — при выявлении дифференциально-типологических признаков разноуровневых средств языковой игры, используемых в русских афоризмах, *семантический* метод и метод *контекстуального анализа* — для определения значений слов и выражений в контексте, а также *описательный* метод — при рассмотрении типов и механизмов языковой игры в афоризме и способов его игровой трансформации в производных (пародийных) высказываниях.

Основная часть. Несмотря на то что в современной теории афористики отсутствует единое толкование термина *афоризм*, наиболее полное определение этого малоформатного жанра экспрессивной речи, на наш взгляд, дано в Большой Советской Энциклопедии: «обобщенная, законченная и глубокая мысль определенного автора, выраженная в лаконичной, отточенной форме, отличающаяся меткой выразительностью и явной неожиданностью суждения» [32, с. 434]. Таким образом, суть афоризма состоит в остроте лаконично изложенной мысли, которая призвана восхищать адресата изяществом формы и парадоксальностью содержания.

Интересующие нас в рамках данного исследования лингвостилистические признаки жанра афоризма определяются прежде всего при сопоставлении с другими смежными жанрами (изречение, грегерия, крылатое выражение, пословица, сентенция, прецедентное высказывание), поскольку все они имеют такие общие черты с афоризмом как краткость, образность, остроумие и потенциальная неоднозначность. С опорой на исследования Н.Т. Федоренко и Л.И. Сокольской [16] можно сделать вывод, что афоризм логично и корректно сравнивать лишь с пословицей, так как изречение, прецедентное высказывание, грегерия и сентенция находятся с афоризмом в гипогиперонимических отношениях: *афоризм* — разновидность *изречения* и *прецедентного высказывания*, *грегерия* и *сентенция* — в свою очередь, разновидности *афоризма*. Крылатое выражение — в большей степени синонимическое понятие. При сопоставлении пословицы с афоризмом обнаруживается, что афоризм отличается установленным авторством и, как следствие, возможностью проявления признаков идиостилия (пословица — фольклорный жанр), вместе с тем широкая тематика и стилевое разнообразие афоризма делают его объектом активной языковой игры (в пословице языковая игра — далеко не обязательный компонент), что в свою очередь способствует особой экспрессии жанра.

Анализ афоризмов русских писателей XIX–XXI вв. позволяет выделить доминантные в их стилистической основе разноуровневые средства языковой игры: лексические, фразеологические, словообразовательные, морфологические, синтаксические.

Наибольшее количество афоризмов, построенных на языковой игре, выявлено на лексическом уровне (около 50 % исследуемого материала). Конструктивной

основой афоризма, созданного при помощи лексических средств языковой игры, может быть семантико-фонетический каламбур — с активно взаимодействующими контрастными экспрессивно-семантическими полями лексических доминант, имеющих тождественный план выражения (ЛСВ полисемантов, в том числе псевдосинонимов, псевдоантонимов и энантиосемантов, а также омонимов и омоформ), и фонетико-семантический или графико-семантический каламбур — с пассивно взаимодействующими экспрессивно-семантическими полями лексических доминант с тождественным или сходным планом выражения (омофонов, омографов, однокоренных синонимов и антонимов, паронимов и паронимазов).

Среди афоризмов с семантико-фонетическим каламбуром как конструктивной основой в зависимости от типа лексической доминанты могут быть выделены следующие:

- полисемические с различными видами внутрилексемных оппозиций: *Часы на цепочке, а время все же убегает* (Э. Кроткий); *В жизни, как в азбуке: среди согласных немало глухих* (И. Иванюк); *Творческое лицо бывает сильно подпорчено собственным* (Г. Малкин);

- энантиосемические: *Поворот судьбы **проскочить** нельзя* (Б. Крутиер);

в) псевдоантонимические: *Сколько **сил** отнимают иные **слабости!*** (И. Иванюк); *И в нелетную погоду можно **вылететь** со службы* (Э. Кроткий); *Ничто так не **накаляет** обстановку, как **ледяные** отношения* (А. Рас);

- псевдосинонимические: *Все в жизни **мелочь**, кроме **сдачи*** (Г. Малкин); *Предела нет только у **ограничений*** (Л. Леонидов); *Жаль, что и **близкие** иногда бывают **недалёкими*** (Э. Кроткий);

- омонимические: *Короли и дворники равно должны заботиться о блеске своего **двора*** (Э. Кроткий); *Человека формирует не только **среда**, но и другие дни недели* (М. Генин); *И на производстве можно дать обет **безбрачия*** (Э. Кроткий) — здесь используется окказиональный омоним;

Афоризмы с фонетико-семантической и графико-семантической каламбурной основой по типу их лексической доминанты могут быть определены как:

- омофонические: *Приятно **поласкать** дитя или собаку, но всего необходимее **полоскать** рот* (К. Прутков); *Разве может **надоесть** мысль о том, что **надо есть?*** (В. Туровский); *Будь благодарен **небесам**, а не **бесам*** (В. Кафанов);

- омографические: *На пляже и герой в **трусáх** (ср. **трусáх**) ходит* (Э. Кроткий);

- синонимические: *За всё хорошее приходится **платить**, за всё плохое — **расплачиваться*** (Е. Тарасов); *Женщина больше думает о **потомстве**, а мужчина — о **потомках*** (К. Мелихан);

- антонимические: ***Незрелый** ананас для человека справедливого всегда хуже **зрелой** смородины* (К. Прутков); *Минимум **возможностей** определяет максимум **невозможного*** (Г. Малкин);

- паронимические: ***Верящих** много, **верующих** мало* (Б. Крутиер);

- парониматические: *Нет **адъютанта** без **аксельбанта*** (К. Прутков); *На всякого **заведующего** есть свой **завидующий*** (Э. Кроткий); *Чтобы не **искушать** судьбу, постарайтесь не **искусать** ее* (В. Коняхин).

2-е место по частотности и популярности у писателей-афористов занимают предложения или псевдопредложения с фразеологической основой языковой игры (около 40%). С опорой на классификацию способов трансформации фразеологизмов Н.М. Шанского [19, с. 128–129] могут быть выделены 2 основных типа преобразования устойчивых выражений в афоризме: семантический и структурно-семантический.

К первому типу игрового преобразования фразеологизма в афоризме следует отнести буквализацию семантики: *Если вы бежите впереди паровоза, будьте внимательны: не идет ли встречный* (Б. Трушкин); *Взять себя в руки можно только по частям* (Г. Малкин); *Не криви душой — можешь искривить позвоночник* (М. Генин);

Ко второму типу преобразования относится:

а) расширение состава фразеологического выражения: *Три шкуры легче драть с голого* (Г. Малкин); *Кто наломал много дров, тот перезимует* (А. Рас); *Были бы таланты, а место куда их зарыть, всегда найдется* (А. Ратнер);

б) сужение состава фразеологизма: *Слово не воробей, но и оно бывает сереньким* (Э. Кроткий);

в) замена компонента/ов во фразеологическом выражении: *На всякого подлеца довольно простаков* (А. Рас); *Не пойман — не воруй!* (Л. Леонидов);

г) кардинальное преобразование лексико-грамматического состава фразеологизма: *Лучше синица в руках, чем крокодил* (Г. Малкин); *Как бульдога не стрижи, все равно пуделем не станет* (А. Гришанков); *На всякого мудреца простоты не напасёшься* (Л. Леонидов);

д) контаминация фразеологизированных выражений: *Семена раздора дают отличные всходы на нервной почве* (Д. Рудой); *Соль жизни в том, чтобы не сыпать её на чужие раны* (Е. Тарасов).

Языковая игра на словообразовательном уровне в афоризмах проявляется прежде всего в окказионализмах [4, с. 180]. Окказиональное преобразование может быть нескольких типов:

а) переосмысление морфемной структуры узуальных слов, которому могут подвергаться существительные, прилагательные и глаголы [14, с. 146]: *Мужчины бывают полубогами, женщины — только богинями* (Г. Малкин); *У умной женщины муж козёл — козлик* (В. Домиль);

б) создание новых слов, при котором «игровое слово смешит своей новизной, необычностью» [6, с. 189]. Для этого используется контаминация — «сплав двух слов или частей слов» [14, с. 164]: *В золотой потреблярд без либерастов не примут* (Е. Болотова); усечение корневой и финальной части слова: *Лучше недо-, чем пере-* (Е. Водолазкин, «Авиатор»); «эхо-приём»: *Кому мозги, кому — ни зги* (Л. Леонидов); словосложение: *Армию донкихотов можно уничтожить, но не победить* (В. Хочинский).

Для жанра афоризма характерны и некоторые морфологические приемы ЯИ, активно применяющиеся в художественной речи и предопределяющие преобразования на наиболее значимом — лексико-семантическом уровне:

а) псевдокорреляты: *Хватит отсрачивать, пора подытаживать!* (А. Кнышев);

б) намеренные грамматические ошибки: *А наш Чикатило душевнее ихнего Джека-Потрошителя* (А. Давидович);

в) обыгрывание имен собственных как нарицательных: *Современные Сусанины выводят из себя* (В. Сумбатов);

г) изменение формы слова в прецедентном высказывании: *Не руби сук, на которых сидишь* (Н. Фоменко): трансформация окончания (ед.ч. → мн.ч.) предопределяет актуализацию омоформии существительных сук и сука.

Синтаксическая языковая игра в афоризме может быть следующих типов:

1) синтаксическая омонимия [14, с. 107]: *Как плохо, что победы всегда за нами!* (Г. Малкин);

2) парадоксальные сравнительные конструкции: *В жизни, как в метро, на переходы по тоннелям уходит больше времени, чем на езду* (Э. Кроткий);

- 3) необычный порядок элементов сочинительных конструкций: *Комедии у нас плохие, зато их мало* (А. Кнышев);
- 4) синтаксическая компрессия [21, с. 98]: *Не везде хорошо, где рыба ищет* (Ю. Зверев);
- 5) нарушение синтаксической сочетаемости компонентов предложения: *Там хорошо, где нас не понаехало...* (В. Бутков);
- 6) парцелляция: *За науку платят. Как за макулатуру* (С. Скотников);
- 7) ложная причинно-следственная связь между событиями: *Грибы имеют форму зонта потому, что растут в дождливую погоду* (Э. Кроткий);
- 8) нарушение модели управления словом: *Любая власть надует. Ей главное — отнять у нас веселье* (М. Жванецкий);
- 9) псевдориторическое обращение: *Братья! Интеллект в опасности! Он уже не просто никому не нужен, он вызывает вражду* (М. Жванецкий);
- 10) симметричные предикаты: *Наш уровень жизни — их уровень смерти* (С. Альтов).

Как показывает анализ исследуемого материала, большинство русских афоризмов с игровой (каламбурной) стилистической основой, ядром которой чаще всего выступает прием амфиболии, имеет полевую экспрессивно-семантическую структуру. Экспрессивно-семантические поля в них представляют собой совокупность значений, передаваемых с помощью различных лексических средств языковой игры, способных быть ключевыми словами в афористическом высказывании.

Вслед за О.Е. Вороничевым выделяем два типа каламбурного афоризма с учетом характера взаимодействия экспрессивно-семантических полей лексических доминант [1, с. 138–147]:

- 1) с активным взаимодействием экспрессивно-семантических полей (совмещением/смещением), когда игра слов основана на контрастном столкновении значений ключевых слов: *Гусь свинье не товарищ — просто знакомый* (Г. Малкин) или *Гусь свинье не товарищ, а брат* (фраза из эпизода комедии Леонида Гайдая «**На Дерибасовской хорошая погода...**») — двуполевая экспрессивно-семантическая структура с неожиданной сменой традиционной интерпретации обыгрываемой в этих афоризмах паремии на альтернативную противоположную; *Нагруженный корабль еле возвышается над водой, пустой — величественно высится над ней* (Э. Кроткий) — семантические поля параллельны и равнозначны;
- 2) с пассивным взаимодействием экспрессивно-семантических полей, когда игра слов основана на фонетическом сближении лексических доминант: *Иностранное слово аудиенция весьма удобно может быть заменено русским словом уединения* (Козьма Прутков).

Анализ средств языковой игры в афоризме показал, что парадокс — один из наиболее популярных игровых приемов — является обязательным атрибутом жанра афоризма. Этой же точки зрения придерживаются Н.Т. Федоренко, Л.И. Сокольская [16, с. 65-67], А.В. Королькова [7, с. 136], И.А. Наличникова [11, с. 122]. Парадоксальность в афоризме выражает «языковую личность автора», которая предполагает «способность к образному мышлению» [13, с. 76].

С парадоксом в афоризме может органично взаимодействовать хиазм и зевгма (парадоксальное соединение в контексте логически неоднородных членов предложения с одновременной актуализацией прямых и переносных значений ключевых слов [2, с. 66]). Примеры использования хиазма в качестве конструктивной основы афоризма находим у авторов К. Пруткова *Самый отдаленный пункт земного шара к чему-нибудь да близок, а самый близкий от чего-нибудь да отдален*, у Г. Малкина: *Многое оставляет желать лучшего, но и лучшее оставляет желать*

многого. Каламбурную зевгму в афоризме использует, например, М. Генин: *Лучше уж быть без ума от женщины, чем от природы*, К. Кушнер: *Писатель и швея работают по принципу: ни дня без строчки*, Э. Кроткий: *Волка и балерину ноги кормят, Мудрецы и зубные врачи зрят в корень*.

Средства языковой игры в афоризме способны выполнять разнообразные функции. Так, В.З. Санников называет следующие: дискредитирующая, обучающая, языкотворческая, развлекательная, психотерапевтическая и маскировочная [14, с. 26–30]. Т.П. Куранова выделяет такие функции, как комическая, гедонистическая, выразительная, смыслообразующая, эстетическая, компрессивная, парольная, изобразительная, аттрактивная, характерологическая, экспрессивная, эмотивная, защитная, релаксационная [9]. Поскольку основное назначение афоризма — привлечение внимания читателя и побуждение к размышлению над парадоксальным смыслом высказывания, ведущими стилистическими функциями языковой игры в афоризме следует признать смыслообразующую, аттрактивную и экспрессивную.

Наряду с афоризмами «классическими» в современной афористике, публицистике и беллетристике получили широкое распространение так называемые пародийные афоризмы, являющиеся результатом языковой игры с производящими высказываниями.

Анализ исследуемого материала (сборников афоризмов русских писателей-афористов, статей в федеральных и региональных газетах последних десятилетий, а также произведений современных русских писателей: В. Пелевина, Е. Водолазкина, Ю. Полякова и др.) позволяет выделить несколько основных видов трансформаций «классического» афоризма: преобразования формы и содержания на лексико-семантическом и лексико-фонетическом уровнях, структурно-семантические преобразования, преобразования на словообразовательном и грамматическом уровнях.

Преобразование формы и содержания афоризма на лексико-семантическом уровне осуществляется посредством использования лексических синонимов: *Всё тайное становится стайным* (Ю. Черняк) — в данном примере контекстуально противопоставлены паронимы. Вместе с тем компонент *стайным* воспринимается как контекстуальный синоним канонического для этой библейской сентенции *явным*, т. е. общая семантика высказывания принципиально не меняется; антонимов: *Нет беспредела несовершенству* (В. Кафанов) ← *Нет предела совершенству!* (Сократ), псевдоантонимов (словарных и контекстуальных) *Всё пустое, кроме налитого* (из коллекции Л. Светлакова) ← *Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба* (из романа «Война и мир» Л.Н. Толстого [34]).

Преобразование формы и содержания афоризма на лексико-фонетическом уровне осуществляется чаще всего посредством использования паронимов: *Как прекрасен этот миф!* (Б. Крутиер) ← *Как прекрасен этот мир!* (В. Харитонов), *Красота насёт мир* (М. Задорнов) ← *Красота спасёт мир* (из романа Ф.М. Достоевского «Идиот» [26]). Парониматическую стилистическую основу имеют также трансформанты, встречающиеся в публицистических текстах *Друзь в игре не бросит* (Комсомольская Правда, 11.04.2018 [24]) ← *Друг в беде не бросит* (из песни «Дружба крепкая» М. Пляцковского).

Наиболее частотными способами трансформации афоризма-апеллятива являются структурно-семантические преобразования:

1. Комбинаторные изменения компонентного состава пародируемого афоризма:

а) сокращение компонентного состава: *Один за всех, все — за* (М. Генин) ← *Один за всех и все за одного* (из романа А. Дюма «Три мушкетёра» [27]); *А между тем, «не суди» — это целая философия* (С. Довлатов «Соло на ундервуде. Соло на IBM» [25]) ← *Не судите, да не судимы будете* (Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 1-2); *Хотели как*

лучше.. («Крымская газета», 12.02.2021 [36]) ← *Хотели как лучше, а получилось как всегда* (В.С. Черномырдин);

б) расширение компонентного состава афоризма: *Большое видится на расстоянии, — но лучше, если всё-таки вблизи* (из коллекции Л. Светлакова) ← *Большое видится на расстоянии* (из стихотворения С.А. Есенина «Письмо к женщине» [28]); *Через тернии — к звездам...на погонах* (газета «Комсомольская правда», 9.11.2011 [30]) ← *Через тернии к звёздам* (лат. *Per aspera ad astra*, Луций Анней Сенека); *Все течет, все меняется и остается таким, как было* («Transhumanism inc.» В. Пелевина [31]) ← *Всё течет, всё меняется* (Гераклит Эфесский);

в) контекстуальная замена компонента афоризма: *Бойтесь аустов, дары приносящих* (Н. Фоменко) ← *Бойтесь данайцев, дары приносящих* (Лаокоон); *Все льготное детям* (Коммерсантъ, 3.08.2020 [29]) ← *Всё лучшее — детям* (В.И. Ленин); *Истина в красоте* (Е. Водолазкин «Чагин» [23]) ← *Истина в вине* (лат. *In vino veritas*, Плиний Старший).

2. Контаминация афоризмов: *Как много надо для счастья, когда оно не в деньгах* (В. Кафанов) ← *Как мало нужно для счастья!* (Ф. Ницше) + *Не в деньгах счастье* (высказывание приписывается Сократу).

На словообразовательном уровне основными деривационными морфологическими способами языковой игры, используемыми для создания пародийных афоризмов, являются префиксация и суффиксация: *Выживают же люди!* (В. Коняхин) ← *Живут же люди...* (из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»); *В спорах вырождаются истины* (Л. Леонидов) ← *В споре рождается истина* (Сократ); *Аппетит проходит во время еды* (Л. Леонидов) ← *Аппетит приходит во время еды* (Франсуа Рабле, «Гаргантюа и Пантагрюэль» [35]).

На грамматическом уровне в пародийном афоризме в большей степени преобразуется не форма отдельных слов «классической» сентенции, а её синтаксическая структура: *У исключений — свои правила* (В. Кафанов) ← *В любом правиле существуют исключения* (Н.А. Римский-Корсаков); *Не быть, а слыть* (газета «Труд», 16.05.2025 [22]) ← *Не слыть, а быть* (В.И. Даль); *Мир — это тир. И люди в нём не актёры, а мишени...* (В. Пелевин «Transhumanism inc.» [31]) ← *Весь мир — театр, а люди в нём — актёры* (У. Шекспир).

Одним из редких примеров морфологической трансформации (формы слова) с целью языковой игры может служить заголовок *Красота, спаси мир!* (газета «Завтра», 4.06.2021 [33]), где обыгрывается прецедентное высказывание *Красота спасёт мир* из романа Ф.М. Достоевского «Идиот» [26].

Заключение. На основе анализа лингвостилистической специфики русских афоризмов и сопоставления их со смежными явлениями (изречение, грегория, крылатое выражение, пословица, сентенция, прецедентное высказывание) можно сделать вывод, что афоризм — жанр экспрессивной речи, значимым лингвостилистическим признаком которого является широкое и частотное использование в нём различных средств языковой игры.

Приоритетными при создании афоризмов являются лексические средства языковой игры (полисемия, псевдосинонимия, псевдоантонимия, омонимия, омоформия, омофония, омография, синонимия, антонимия, паронимия, паронимазия). Они составляют около 50 % всех средств ЯИ в афоризме. С лексическими средствами ЯИ в афоризме конкурируют по частотности и популярности фразеологические: такие приемы как буквализация фразеологизма, расширение/сужение компонентного состава, замена компонентов, а также контаминация фразеологизмов (около 40 % всех средств ЯИ). В значительно меньшей степени популярна в жанре афоризма ЯИ на

словообразовательном, морфологическом и синтаксическом уровнях (эти способы в совокупности не превышают 10 %).

Способность большинства афоризмов с каламбурной конструктивной основой создавать амфиболический эффект даёт основания констатировать наличие у таких изречений полевой экспрессивно-семантической структуры. При этом отчётливо различимы две модели активного взаимодействия экспрессивно-семантических полей в афоризме: 1) первое поле становится фоновым для второго вследствие резкой контекстуальной отмены предыдущей интерпретации и 2) поля параллельны и равнозначимы.

Также установлено, что конститутивным лингвостилистическим признаком современного афоризма является парадоксальность, которая за счет использования различных лексических средств ЯИ обогащает содержание изречения, делает его эффективным инструментом передачи оригинальных и глубоких мыслей автора.

Основными функциями языковой игры в афоризме являются смыслообразующая, аттрактивная и экспрессивная. Большая или меньшая актуальность остальных зависит от тематики, конкретных стилистических приемов, культурного контекста, эмоциональной нагрузки, философской глубины высказывания.

В ходе исследования различных способов трансформации «классических» афоризмов и крылатых цитат выявлено, что наиболее популярными у пародийных афористов, публицистов и писателей способами трансформации являются преобразования на лексическом уровне с использованием антонимических/псевдоантонимических и парониматических замен и — на структурно-семантическом уровне — такие комбинаторные приемы, как сокращение/расширение компонентного состава и замена компонента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вороничев О.Е. Каламбур как феномен русской экспрессивной речи: дисс. д-ра филол. наук: 10.02.01 Русский язык / Вороничев Олег Евгеньевич; Моск. гор. пед. ун-т. — Москва, 2014. — 724 с.
2. Вороничев О.Е. О языковой природе каламбурных афоризмов Э. Кроткого / О.Е. Вороничев // Русский язык в школе. — 2021. — № 3. — С. 60–68. — <http://doi.org/10.30515/0131-6141-2021-82-3-60-68>.
3. Дрога М.А. Трансформация цитат в газетном тексте (на материале заголовков) / М.А. Дрога // Этнопсихоллингвистика. — 2019. — № 2. — С. 131–148. — <http://doi.org/10.31249/epl/2019.02.09>.
4. Земская Е.А. Словообразование как деятельность / Е.А. Земская — 1-е изд. — Москва: Наука, 1992. — 221 с.
5. Земская Е.А. Язык как деятельность. Морфема. Слово. Речь. М.: Языки славянской культуры, 2004. — 688 с.
6. Земская, Е.А., Китайгородская, М.В., Розанова, Н.И. Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест / Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Н.И. Розанова — Москва: Наука, 1983. — 283 с.
7. Королькова А.В. Русская афористика в контексте фразеологии: дисс. д-ра филол. наук: 10.02.01 Русский язык / Королькова Анжелика Викторовна; Смол. гум. ун-т. — Смоленск, 2005. — 864 с.
8. Кулишкина О.Н. Русский афоризм XIX-начала XX веков: эволюция и сферы влияния жанра: дисс. д-ра филол. наук: 10.01.01 Русская литература / Кулишкина Ольга Николаевна; Санкт-Петербург. гос. ун-т. — Санкт-Петербург, 2004. — 375 с.
9. Куранова Т.П. Функции языковой игры в медиаконтексте / Т.П. Куранова // Ярославский педагогический вестник. — 2010. — № 4. — С. 272–277.
10. Ломакина О.В. Реализация функционального потенциала крылатики в современной публицистике / О.В. Ломакина // Филология и культура. — 2019. — № 1 (55). — С. 76–79.
11. Наличникова И.А. Афоризм как жанр, малоформатный текст и универсальное высказывание / И.А. Наличникова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2016. — № 4. — С. 121–123.
12. Наличникова И.А. Когнитивно-прагматические особенности афористического дискурса: дис. канд. филол. наук: 10.02.04 Германские языки / Наличникова Инна Анатольевна; Башкир. гос. ун-т — Уфа, 2010. — 204 с.

13. Наличникова И.А. Социальные и психологические основы пародоксальности (на материале немецких афоризмов) / И.А. Наличникова // Вестник Челябинского государственного университета. — 2009. — № 10. — С. 76–79.
14. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. — М.: «Языки русской культуры», 1999. — 544 с.
15. Успенский Л.В. Коротко об афоризмах // Е.С. Райзе. Афоризмы. Избранные изречения деятелей литературы и искусства — Санкт-Петербург: Лениздат, 1964. — С.45–47.
16. Федоренко Н.Т., Сокольская, Л.И. Афористика / Н.Т. Федоренко, Л.И. Сокольская — 1-е изд. — Москва: Наука, 1990. — 419 с.
17. Хохлов А.А. Реализация функционального потенциала крылатых единиц в газетном заголовке (на материале российских СМИ 2011-2022 гг.): дисс. канд. филол. наук: 5.9.5 Русский язык. Языки народов России / Хохлов Алексей Александрович; Рос. ун-т дружбы народов. — М., 2024. — 189 с.
18. Черногрудова Е.П. Заголовки с прецедентными текстами в современной публицистике (на материале центральной, региональной и местной прессы): дисс. канд. филол. наук: 10.02.01 Русский язык / Черногрудова Елена Петровна; Воронеж. гос. ун-т. — Воронеж, 2003. — 243 с.
19. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. 4-е изд., испр. и доп. СПб.: «Специальная Литература», 1996. — 192 с.
20. Шаталова С.А. Лингвистические основы афористики и афоризмы в художественных текстах Ф.М. Достоевского (на материале «Бесы» и «Подросток»): дисс. канд. филол. наук: 10.02.01 Русский язык / Шаталова Светлана Анатольевна; Рос. ун-т дружбы народов. — М., 2000. — 256 с.
21. Шмелев Д.Н. О семантических изменениях в современном русском языке / Д.Н. Шмелев // Избранные труды по русскому языку. — Москва: Яз. славян. культуры, 2002. — С. 85–103.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

22. Арабкина Н., «Не быть, а слыть» [Электронный ресурс] / Н. Арабкина. — Режим доступа: https://www.trud.ru/article/16-05-2025/1710281_ne_byt_a_slyt.html (дата обращения: 16.03.2026).
23. Водолазкин Е.Г. Чагин [Электронный ресурс] / Е.Г. Водолазкин. — Режим доступа: <https://books.yandex.ru/reader/V12A4KIb?resource=book> (дата обращения: 16.03.2026).
24. Гусятинский А., «Друзь в игре на бросит» [Электронный ресурс] / А. Гусятинский // Режим доступа: <https://www.kp.ru/daily/26818.4/3854130/> (дата обращения: 16.03.2026).
25. Довлатов С.Д. Соло на ундервуде. Соло на IBM [Электронный ресурс] / С.Д. Довлатов. — Режим доступа: <https://2050.su/wp-content/uploads/2023/05/Соло-на-ундервуде.-Соло-на-IBM-Довлатов-Сергей.pdf> (дата обращения: 16.03.2026).
26. Достоевский Ф.М. Идиот / Ф.М. Достоевский. — 1-е изд. — Издательство Юрайт, 2020. — 528 с.
27. Дюма А. Три мушкетера [Электронный ресурс] / А. Дюма. — Режим доступа: https://dvsschool.ru/hood_literatura/tri-mushketera-1959.pdf (дата обращения: 16.03.2026).
28. Есенин С. А. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. Стихотворения. Поэмы / С. А. Есенин — М.: Сов. Россия, Современник, 1990. — 480 с.
29. Мерцалова А., «Все льготное детям» [Электронный ресурс] / А. Мерцалова. — Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4441116> (дата обращения: 16.03.2026).
30. Москов А., «Через тернии — к звездам... на погонах» [Электронный ресурс] / А. Москов. — Режим доступа: <https://www.krsk.kp.ru/daily/25784/2767536/> (дата обращения: 16.03.2026).
31. Пелевин В. О. Transhumanism Inc. [Электронный ресурс] / В.О. Пелевин. — Режим доступа: <https://books.yandex.ru/reader/V1o7JnZg?resource=book> (дата обращения: 16.03.2026).
32. Прохоров А.М. Большая советская энциклопедия / А.М. Прохоров — 3-е изд. — Москва: Большая Советская Энциклопедия том 2, 1970. — 631 с.
33. Стяжкина Н., «Красота, спаси мир!» [Электронный ресурс] / Н. Стяжкина — Режим доступа: https://zavtra.ru/blogs/krasota_spasi_mir (дата обращения: 16.03.2026).
34. Толстой Л.Н. Война и мир в 4 Т. Тома 1 и 2 / Л.Н. Толстой. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 583 с.
35. Франсуа Р. Гаргантюа и пантагрюэль / Р. Франсуа. — Москва: Издательство «Художественная литература», 1973. — 803 с.
36. Шипшинович М., «Хотели как лучше...» [Электронный ресурс] / М. Шипшинович. — Режим доступа: <https://gazetacrimea.ru/upload/iblock/217/f3uf8vt9gk9nlo5ynyuj9uvsq8m437hf/24.pdf> (дата обращения: 16.03.2026).

REFERENCES

1. Voronichev, O.E. (2014). Kalambur kak fenomen russoj ehkspressivnoj rechi (Doctoral dissertation). Moscow City University, Moscow. (In Russian).

2. Voronichev, O.E. (2021). O yazykovoj prirode kalamburnyh aforizmov Eh. Krotkogo. Russkij yazyk v shkole. 3, 60–68. (In Russian).
3. Droga, M.A. (2019). Transformaciya citat v gazetnom tekste (na materiale zagolovkov). Ehtnopsiholingvistika. 2, 131–148. (In Russian).
4. Zemskaya, E.A. (1992). Slovoobrazovanie kak deyatel'nost'. Moscow: Nauka, (In Russian).
5. Zemskaya, E.A. (2004). Yazyk kak deyatel'nost'. Morfema. Slovo. Rech'. Moscow: Yazyki slavyanskoj kul'tury, (In Russian).
6. Zemskaya, E.A., Kitajgorodskaya, M.V., Rozanova, N.I. (1983). Russkaya razgovornaya rech': Fonetika. Morfologiya. Leksika. Zhest (283 p.). Moscow: Nauka. (In Russian).
7. Korol'kova, A.V. (2005). Russkaya aforistika v kontekste frazeologii (Doctoral dissertation). Smolensk Humanitarian University, Smolensk. (In Russian).
8. Kulishkina, O.N. (2004). Russkij aforizm XIX-nachala XX vekov: ehvoljuciya i sfery vliyanija zhanra (Doctoral dissertation). Saint-Petersburg. State University, Saint-Petersburg. (In Russian).
9. Kuranova, T.P. (2010). Funkcii yazykovoj igry v mediakontekste. Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik. 4, 272–277. (In Russian).
10. Lomakina, O.V. (2019). Realizaciya funkcional'nogo potenciala krylatiki v sovremennoj publicistike. Filologiya i kul'tura. 1 (55), 76–79. (In Russian).
11. Nalichnikova, I.A. (2016). Aforizm kak zhanr, maloformatnyj tekst i universal'noe vyskazyvanie. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 4, 121–123. (In Russian).
12. Nalichnikova, I.A. (2010). Kognitivno-pragmaticheskie osobennosti aforisticheskogo diskursa (PhD dissertation). Bashkir State University, Ufa. (In Russian).
13. Nalichnikova, I.A. (2009). Social'nye i psihologicheskie osnovy parodoksal'nosti (na materiale nemeckih aforizmov). Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 10, 76–79.
14. Sannikov, V.Z. (1999). Russkij yazyk v zerkale yazykovoj igre. Moscow: Yazyki russkoj kul'tury. (In Russian).
15. Uspenskij, L.V. (1964). Korotko ob aforizmah [Aforizmy. Izbrannye izrecheniya deyatelej literatury i iskusstva]. (pp. 45–47). Saint-Petersburg: Lenizdat. (In Russian).
16. Fedorenko, N.T., Sokol'skaya, L.I. (1990). Aforistika. Moscow: Nauka. (In Russian).
17. Hohlov, A.A. (2024). Realizaciya funkcional'nogo potenciala krylatyh edinic v gazetnom zagolovke (na materiale rossijskikh SMI 2011-2022 gg.) (PhD dissertation). RUDN University, Moscow. (In Russian).
18. Chernogradova, E.P. (2003). Zagolovki s precedentnymi tekstami v sovremennoj publicistike (na materiale central'noj, regional'noj i mestnoj pressy) (PhD dissertation). Voronezh State University, Voronezh. (In Russian).
19. Shanskij, N.M. (1996). Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka. Saint-Petersburg.: Special'naya Literatura.
20. Shatalova, S.A. (2000). Lingvisticheskie osnovy aforistiki i aforizmy v hudozhestvennyh tekstah F.M. Dostoevskogo (na materiale «Besy» i «Podrostok») (PhD dissertation). RUDN University, Moscow. (In Russian).
21. Shmelev, D.N. (2002). O semanticheskikh izmeneniyah v sovremennom russkom yazyke [Izbrannye trudy po russkomu yazyku]. (pp. 85–103). Moscow: Yaz. slavyan. kul'tury. (In Russian).

Поступила в редакцию 22.03.2025 г.

ON LINGUISTIC NATURE OF RUSSIAN APHORISM

A.I. Kovaleva

The article addresses the Russian aphorism from the point of view of the genre's linguostylistic features. The relevance of the research is accounted for by the need to study the role of language game in Russian aphorisms creation and their transformants (parody aphorisms). Various research methods have been used: comparative, semantic, contextual analysis, and descriptive methods. The research material includes «classic aphorisms» and modern aphorisms, headlines of Russian newspaper and magazine articles, as well as works by modern Russian writers. For a more precise definition of the linguistic and stylistic features of an aphorism, a classification of Russian aphorisms is given in accordance with different levels of language that are of priority in creating these maxims: lexical, phraseological, word-formation, morphological, syntactic. The analysis of various ways of aphorisms game transformation at the lexical-semantic, lexical-phonetic, phraseological, word-formation and grammatical levels is also presented. It is concluded that a constitutive feature of the genre is the widespread and frequent use of multi-level means of linguistic game in aphorisms.

Key words: aphorism, genre, language game, language level, stylistic device, parody aphorism

Ковалева Александра Игоревна.

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, Российская Федерация, г. Брянск.

Выпускник аспирантуры.

ORCID 0009-0004-6951-3565.

E-mail: aleksandra.kovaleva.1998@mail.ru

Kovaleva Aleksandra Igorevna.

Bryansk State Academician I.G. Petrovski University, Russian Federation, Bryansk.

Post-graduate student.

ORCID 0009-0004-6951-3565.

E-mail: aleksandra.kovaleva.1998@mail.ru